

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15776419>

MAĞLIWMATLARDI XARAKTERISTIKALAW HÁM OLARDIÑ EÑ ÁPIWAYI ANALIZ METODLARI

Turdımuratova Sofiya Baxtiyar qizi

Berdoq nomidagi QDU amaliy psixologiya ta'lim
yònalishi 3-kurs talabasi

ANNOTATSIYA

Mağlıwmatlardı xarakteristikalar hám olardıñ eñ ápiwayı analiz metodların úyreniw hám bul haqqında túsiniqke iye bolıw

Gilt sózler: Mağlıwmatlar, xarakteristikalar, klassifikaciylar, limit, media, analiz, ranik hám rejim.

Mağlıwmatlar - bul qarar qabıllaw ushın isletiliwi múmkin bolğan mağlıwmatlar. Mağlıwmatlardı klassifikaciylar - ulıwma belgilerge kóre mağlıwmatlardı gruppalar procesi. Mağlıwmatlardı klassifikaciylardıń kóplegen usılları ámeldegi, olardıń hár biri óziniń abzallıqları hám kemshiliklerine iye.

¹Mağlıwmatlardı klassifikaciylardıń eñ ápiwayı usıllarınan biri bul ekilemshi klassifikasiya bolıp tabıladı. Bul usılda mağlıwmatlar bir ózgeshelikke kóre eki gruppaga bólinedi. Mısalı, jas mağlıwmatların eki gruppaga bolıw múmkin: úlkenler hám balalar.

Mağlıwmatlardı klassifikaciylardıń tağı bir ápiwayı usılı kóp ólshewli klassifikasiya bolıp tabıladı. Bul usılda mağlıwmatlar bir neshe qásiyetlerine kóre bir

¹Анисимов, А. И. Статистика: учебник для вузов / А. И. Анисимов. 7-е изд., испр. и доп. — М.: КноРус, 2021. — 560 с.

neshe gruppalarǵa bólinedi. Mısalı, studentler maǵlıwmatların oqıw nátiyjeleri, jinsi hám jasına qaray gruppalarǵa bolıw múmkin.

Maǵlıwmatlardı klassifikaciyalawdıń jáne de quramalı usılı ierarxik klassifikaciya bolıp tabıladı. Bul usılda maǵlıwmatlar ierarxiya tiykarında gruppalarǵa bólinedi. Mısalı, haywanlar haqqındaǵı maǵlıwmatlardı klasslar, gruppalar, shańaraqlar hám áwladlarǵa kóre gruppalarǵa bolıw múmkin.

²Variatsiya qatarı - ósiw tártibinde tártiplengen maǵlıwmatlar kompleksi. variatsiya qatarı maǵlıwmatlardı analiz qılıw hám naǵıslardı anıqlaw ushın isletiliwi múmkin. Variatsiyalar qatarın analiz qılıwdıń eń kem ushraytuǵın usılları tómendegilerden ibarat :

➤ Limit analizi. Limit analizi ózgeriwshen sızıqtaǵı ekstremal bahalardı anıqlawǵa múmkinshilik beredi.

➤ Dárejeni analiz qılıw. Rank analizi variatsiya qatarındaǵı hár bir mániske dáreje belgilew imkaniyatın beredi.

➤ Media rejimi. Median rejim ekstremal reyting esaplanadı. Ol ortasha chastotalı úlginde júzege keletuǵın bahanı anıqlaydı.

➤ Limit analizi ózgeriwshen sızıqtaǵı shegaralardı anıqlaw ushın isletiliwi múmkin. Shıǵıp ketiw - bul úlgindegi qalǵan bahalardan sezilerli dárejede pariq etetuǵın bahalar. Shıǵıp ketiwler maǵlıwmatlar daǵı qáteler yamasa úyrenilip atırǵan populyatsiyadagi anomaliyalar sebepli júzege keliwi múmkin.

➤ Rank analizi túrli úlgiler degi maǵlıwmatlardı salıstırıw ushın isletiliwi múmkin. Reyting balları maǵlıwmatlar kólemine baylanıslı emes, sol sebepli olar túrli ólshew birlikleri menen maǵlıwmatlardı salıstırıw ushın isletiliwi múmkin.

Media rejimi - juwmaqlawshı reyting. Ol ortasha chastotalı úlginde júzege keletuǵın bahanı anıqlaydı. Median rejim ózgeshe kórsetkishlerge shıdamlı, sol sebepli

² Козловская, Л. В. Математические методы в психологии: учебное пособие / Л. В. Козловская. — М.: Аспект Пресс, 2019. — 336 с.

Петров, В. В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / В. В. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Лаборатория Книги, 2020. — 392 с.

odan óz ishine alǵan úlgilerdi analiz qılıw ushın paydalanıw múmkin. Media rejimi - ózgeriwshen qatarlardı analiz qılıwdıń kem ushraytuǵın usılı. Ol shetke shıǵıs bahalarǵa shıdamlı, sol sebepli odan óz ishine alǵan úlgilerdi analiz qılıw ushın paydalanıw múmkin.

Maǵlıwmatlardı klassifikaciyalaw qarar qabıllaw ushın isletiliwi múmkin bolǵan zárúrli qural bolıp tabıladı. Maǵlıwmatlardı klassifikaciyalawdıń kóplegen usılları ámeldegi, olardıń hár biri óziniń abzallıqları hám kemshiliklerine iye. Variatsion qatar maǵlıwmatlardı analiz qılıw ushın qolay qural bolıp tabıladı. variatsiya qatarı maǵlıwmatlar daǵı naǵıslardı anıqlaw hám túrli úlgiler degi maǵlıwmatlardı salıstırıw ushın isletiliwi múmkin.

PAYDALANIǴAN ÁDEBIYATLAR

1. Анисимов, А. И. Статистика: учебник для вузов / А. И. Анисимов. 7-е изд., испр. и доп. — М.: КноРус, 2021. — 560 с.
2. Козловская, Л. В. Математические методы в психологии: учебное пособие / Л. В. Козловская. — М.: Аспект Пресс, 2019. — 336 с.
3. Петров, В. В. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / В. В. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Лаборатория Книги, 2020. — 392 с.